
ДЛИННАЯ ТЕНЬ ХИРОСИМЫ. КАПИТАЛИЗМ И ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ

Радика Десаи – профессор кафедры политических исследований, руководитель группы гео-политэкономических исследований в университете провинции Манитоба, Канада

Аннотация. Мало кто осознает, что на фоне роста международной напряжённости, в том числе из-за событий вокруг Украины, Тайваня Китая, Ирана и AUKUS (Австралия, Великобритании и США), контроль над ядерным оружием сегодня почти полностью отсутствует и США с ослабевающей экономикой проявляют отчаянные усилия в раз-

работке нового ядерного оружия, имея при этом в виду Китай, что делает войну и даже ядерную войну все более возможной. Здесь политическая и геополитическая экономия ядерного распространения и контроля высвечивает исключительную роль США в развязывании гонки вооружений, подтверждая, что именно желание США доминировать в мировой экономике, а не холодная война вызвала гонку ядерных вооружений. Единственный сохранившийся договор о контроле над вооружениями, Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), стал скорее каналом для его распространения, нежели плотиной против него: США используют ДНЯО после окончания холодной войны для оправдания своей международной агрессии против некоторых стран, нарушая его, чтобы помочь союзникам.

Ключевые слова. Ядерное оружие, ДНЯО, ядерная война, AUKUS, контроль вооружений.

THE LONG SHADOW OF HIROSHIMA. CAPITALISM AND NUCLEAR WEAPONS

Radhika Desai,

Indian political scientist, Professor and Director of the Geopolitical Economy Research Group at the Canadian University of Manitoba

Abstract. Few realize that amid rising international tensions, inter alia over Ukraine, Taiwan of China, Iran and AUKUS (Australia, the United Kingdom and the United States), nuclear arms control is today almost entirely dismantled and a manifestly declining and desperate US has launched a new nuclear arms, now also targeting China, making war and even nuclear war seem increasingly possible. The political and geopolitical economy of nuclear proliferation and control here highlights the singular role of the US in driving the arms race, arguing that the US desire to dominate the world economy, not the Cold War, caused the nuclear arms race; that the only surviving arms control treaty, the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), has become more a channel for proliferation than a dam against it; and that the US used the NPT to justify its post-Cold War international aggression against some countries while violating it to aid allies.

Keywords. Nuclear arms, NPT, nuclear war, AUKUS, arms control.

DOI: 10.5281/zenodo.7189781

В последний год нестабильного президентства Трампа *Бюллетень учёных-атомщиков* передвинул Часы Судного дня на 100 секунд до полуночи, что было уже минимальным расстоянием, и сохранил его там, в 2021 году, опасаясь, что даже «средства, с помощью которых лидерам ранее удавалось ... предотвращать опасности, потенциально угрожающие жизни цивилизации, ... демонтированы или подрываются» [6, с. 8]. Ослабление контроля за ядерным оружием после окончания холодной войны ускорило при Трампе, а администрация Байдена мало что изменила. Продолжая развёрнутую предыдущей администрацией Новую холодную войну против Китая с тем же, если не большим рвением, оно сделало Южно-Китайское море «самым опасным местом на земле» [60], тревожно напоминая ярлык, когда-то применявшийся к Южной Азии после того, как Пакистан приобрёл ядерное оружие, готовясь к конфликту с участием мировых сверхдержав. Катастрофически уходя из Афганистана, чтобы сосредоточиться на противостоянии с Китаем, создавая AUKUS с Великобританией и Австралией для той же цели, США предложили последним атомные подводные лодки, расширяя распространение озбоченности по этому поводу [43]. Несколько недель спустя Байден заявил, что США будут защищать Тайваньский регион против нападения Китая (которое ещё не угрожает), а в начале следующего года, США сломя голову бросились в потенциально ядерную конфронтацию с Россией из-за Украины.

Новая перспектива ядерной войны возникает в совершенно новой и более опасной конфигурации международной и ядерной мощи: обе основные силы, которые пощадила несостоявшаяся мировая ядерная война на протяжении более трёх четвертей века, стали слабее. Распространение ядерного оружия, по-видимому, усложнило логику сдерживания, и движение за мир переживает исторический спад, так как значительные группы левых, которые когда-то организовывали и возглавляли его, ныне не в состоянии противостоять империалистическим войнам – если они не поддерживают их вообще открыто, украшая лицемерием защиты демократии и прав человека. Украинский кризис, в результате которого большинство западных левых соблазнились западной риторикой, демонстрирует эту тенденцию с удвоенной силой.

В этом контексте в данной статье подчёркивается формирующая роль США и их сохраняющаяся агрессивная позиция как единственной константы в истории ядерного оружия, а также её корни в характерной, самопровозглашённой роли в истории капиталистического империализма в предшествовавшей и долго продолжавшейся холодной войне. Понимание этого может способствовать прояснению сложностей сдерживания и устранению исторической слабости движений за мир — их склонности во время «холодной войны» занимать позицию «чума на оба ваших дома» — обвинять обе стороны в холодной войне в "обоюдном взаимоистреблении" вместо того, чтобы следовать исторически обоснованной антиимпериалистической установке.

Чтобы сделать это уточнение, наша статья расширяет критические анализы, ини-

цированные в 1980-х. Они зафиксировали разработку, применение и распространение ядерного оружия, а также продвижение и отступление контроля над ядерным оружием в обычных технических, правовых и фрагментарных дискуссиях, представленное в чрезвычайно большом количестве статей о ядерном оружии. Причины этих явлений показаны здесь в исторической, политической и геополитической экономике капиталистического мира, а именно – в динамике его международных отношений. Я утверждаю, во-первых, что если США были первой и единственной силой, применившей ядерное оружие по Хиросиме и Нагасаки и затем задававшей тон в ядерном вооружении, то это было потому, что холодная война была просто этапом усилий США, одновременно неустанных и тщетных, по доминированию в мировой экономике. Эти усилия задолго предшествовали холодной войне и пережили её. В то время как в период холодной войны движения сдерживания и мира обеспечили прогресс в контроле над вооружениями, он застыл и пошёл вспять после холодной войны, когда имперская политика США опиралась уже на снижающуюся экономику, став одновременно более односторонней, агрессивной, отчаянной и менее эффективной.

Во-вторых, имперский проект США и неизбежное сопротивление ему гарантировали, что самая широкая структура для контроля над оружием, созданная на сегодняшний день, подписанная и, следовательно, признанная всеми пятью государствами-обладателями ядерного оружия (NWS), и подавляющим большинством неядерных держав (NNWS), NPT, с этим проектом несовместимы. Эта структура устремлена ограничить распространение путём вознаграждения NNWS двумя способами: расширение их гражданских ядерных технологий с предпосылкой обязательного контроля ядерного оружия, обеспечиваемого инспекцией Международного атомного энергетического агентства (МАГАТЭ) и обязательством постепенно снижать уровень ядерной вооружённости вплоть до его полного устранения. Однако, когда контроль над вооружением остановился и оно стало вновь раскручиваться, NPT оказался таким же каналом, как и плотина против наводнения.. Наконец, я утверждаю, что США также запутали NPT во внешней политике, злоупотребляя им, чтобы оправдать агрессию против определённых целей и нарушать его, чтобы помочь союзникам.

Ниже я описываю ухудшение контроля над ядерными вооружениями со времён холодной войны и ослабление народного сопротивления ядерному оружию, что привело нас к нынешней опасной ситуации. Затем я помещаю американский империализм в сферу понимания капиталистической геополитической экономики империализма, империалистической конкуренции и антиимпериалистического сопротивления, что создало плюралистично-полярный мир, состоящий не только из нескольких полюсов власти, но и из отдельных национальных экономик, некоторые из которых более, а некоторые менее эффективны в защите от притязаний империализма. После этой краткой теоретической прелюдии мы готовы понять исключительную роль США в разработке и распространении ядерного оружия, пределы контроля и сокра-

щения вооружений, недавние отклонения от них и дефекты тезиса об «общем экстерминизме». В заключении утверждается, что главным препятствием на пути ядерного разоружения является сопротивление США и, в более широком смысле, империалистическое сопротивление множеству политических систем в мире.

Возобновлённая ядерная угроза

После «холодной войны» большинство ожидало однополярного мира под «гегемонией США» и «дивидендов мира» на фоне явно больших успехов в сокращении ядерных вооружений. Однако вскоре эта эйфория прошла. Вместо однополярности мировой экономической центр тяжести сместился с капиталистического Запада и США в сторону социалистического Китая. Вместо мирного дивиденда, когда США бунтовали против этого приговора истории, стремясь комЗастой начался практически сразу. Хотя СССР/Россия прекратили испытания в 1990-х годах, а США последовали их примеру в 1992 году, США, Китай, Израиль, Индия и претенденты на ядерное оружие, к примеру, Северная Корея и Пакистан, не смогли подписать или ратифицировать ДВЗЯИ 1996 года. (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний). СНВ-2 1993 (Договоры о сокращении стратегических наступательных вооружений) между США и государствами-правопреемниками СССР по ограничению ядерных сил большой дальности остались невыполненными, и, поскольку США и Россия активизировали модернизацию ядерных вооружений, беззубый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНП) 2002 остался простым выставочным экспонатом.

Застой начался практически сразу. Хотя СССР/Россия прекратили испытания в 1990-х годах, а США последовали их примеру в 1992 году, США, Китай, Израиль, Индия и претенденты на ядерное оружие, как к примеру, Северная Корея и Пакистан, не смогли подписать или ратифицировать ДВЗЯИ 1996 года. (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний). СНВ-2 1993 (Договоры о сокращении стратегических наступательных вооружений) между США и государствами-правопреемниками СССР по ограничению ядерных сил большой дальности остались невыполненными, и, поскольку США и Россия активизировали модернизацию ядерных вооружений, беззубый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНП) 2002 остался простым выставочным экспонатом. Откаты начались с того, что в 2002 году администрация Буша вышла из критически важного стабилизирующего Договора по противоракетной обороне (ПРО) якобы для разработки средств защиты от «государств-изгоев». В следующем году она использовала ДНЯО для оправдания своей войны против Ирака и нарушила договор, подписав в 2005 году ядерную сделку между США и Индией, узаконив ядерное оружие Индии, не подписавшей ДНЯО. Исчерпав полезность Пакистана в его запутанной афганской авантюре, США встали на сторону доминирующего агрессора в регионе сразу после того,

как давний спор соседей перешёл в ядерную область, когда Индия в 1998 г. провела совершенно беспричинные ядерные испытания, спровоцировав Пакистан на проведение своих собственных [13].

Хотя президент Обама продлил процесс СНВ, приняв в 2010 году новый план СНВ, вывод из эксплуатации устаревших боеголовок по-прежнему оставил огромные ядерно-оружейные возможности у США и России. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) Обамы 2015 года также принял опасную сторону, стремясь сдержать программу создания ядерного оружия Ирана в обмен на отмену и без того незаконных санкций, в то время как ядерное оружие Израиля продолжало дестабилизировать Западную Азию. Выйдя из него в 2018 году, администрация Трампа всего лишь стремилась достичь той же цели, но только с помощью силы. Трамп также вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) 1987 года с Россией в 2019 году и пригрозил непродлением нового СНВ, последнего оставшегося договора о контроле над вооружениями между державами, обладающими наибольшим количеством ядерного оружия. Наконец, странная встреча Трампа с президентом Ким Чен Ыном ничего не дала [11], а президент Северной Кореи объявил о новом акценте на «сдерживании ядерной войны» [32]. Хотя Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) 2017 года мобилизовал значительную энергию населения, до сих пор его подписали только страны Латинской Америки, Карибского бассейна и Африки, долгое время выступавшие против ядерного оружия.

Такие изменения в контроле над ядерными вооружениями усилили ощущение того, что всё ещё сохраняющийся ДНЯО лишь поддерживает все более неравноправный ядерный порядок. Хотя пандемия отложила 5-летний обзор ДНЯО в год его 50-летия, накопившиеся разочарования и обиды обещают сделать его ещё более ожесточённым, когда он всё же произойдёт [22]. Ужасная ситуация вокруг сокращения ядерных вооружений, распространение ядерного оружия ещё на четыре государства помимо пяти, признанных в ДНЯО, существование многих государств, стоящих у порога к приобретению ядерного оружия, и постоянная неспособность превратить Ближний Восток в зону, свободную от него, оставляет ядерное оружие возможным к получению Турции, Саудовской Аравии и даже конституционно-тихой Японии, единственной стране, подвергшейся бомбардировке атомным оружием. Зададимся вопросом, стоит ли того ядерная сдержанность, предписанная ДНЯО ([69], см. также [59], где подчёркивается, что такая "сдержанность является диковинной")?

Продолжая воинственную линию США по отношению к Китаю, администрация Байдена перезапустила Quad (четырёхсторонний диалог по вопросам безопасности), сформировала AUKUS и сблизилась с Индией, игнорируя агрессию правительства Моди в отношении Пакистана и значительного мусульманского меньшинства Индии, что сотрясает Южную Азию по линии её глубочайшего разлома. Руководство США целенаправленно сосредоточило внимание на своей враждебной к Китаю политике.

Хотя Байден, не поддерживая вначале требование Трампа, чтобы в новом договоре о СНВ участвовал Китай, затем возобновил его [51, 57, 36], нет никаких гарантий, что оно не застынет [22, 38] или не переплетётся с отдельными ядерными переговорами с Китаем [53]. Прогресс по Договору о СНВ остаётся невозможным: Байден разделяет стремление Трампа и Обамы не допустить, чтобы Иран «осуществлял свою прерогативу ведения мирной ядерной программы, на что имеет право государство, не обладающее ядерным оружием, как, к примеру, Япония, в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия» [3]. Байден также отклонил призывы Южной Кореи прекратить войну в Корею в качестве первого шага к ослаблению напряжённости на Корейском полуострове, хотя Северная Корея была вынуждена приобрести ракеты, способные достичь континентальной части США.

Опасность нынешней конъюнктуры усугубляется слабостью массовых движений за мир. Если исторически «ядерные державы не вели ядерной войны против неядерных держав»; если «в противостоянии с неядерными державами [ядерные державы] потерпели военное поражение, а не прибегли к ядерной войне»; и если они вообще беспокоились о контроле над ядерными вооружениями и разоружении, то только из-за этих массовых движений [70, xi–xii]. Хотя движения за мир обычно вспыхивают в моменты повышенной опасности, сегодня они слабы по нескольким причинам. Эйфория в начале «холодной войны» породила ложное чувство безопасности. Несмотря на растущую военную агрессию США и Запада, западное общество отвернулось от войны, поскольку она стала капиталоемкой, что позволило западным военным отказаться от призыва. Концентрация жертв войны среди небольших групп обычно менее обеспеченных и часто небелых новобранцев делала противодействие войне во Вьетнаме маловероятным. Кроме того, не менее серьёзная экологическая чрезвычайная ситуация привлекла внимание масс и молодёжи.

Однако наиболее фундаментальной причиной является ослабление левых сил во всем мире. Антиядерные движения и движения за мир мобилизовали широкую общественность, но обычно их возглавляли левые организации и партии. В течение неолиберальных десятилетий, по мере того как правые партии продвигались все дальше вправо, исторические партии рабочего класса и левые почти повсеместно следовали за ними вправо, присоединяясь к неолиберальному политическому истеблишменту, которому сегодня в целом не доверяют, но которому бросает вызов только антиистеблишментская политика крайних правых, а не левых. Хуже того, многие левые, как внутри, так и за пределами этих партий, принимают и защищают империалистическую агрессию, оправдываемую борьбой с терроризмом, продвижением прав человека и демократии против «диктаторов» и критикуют «романтический» антиимпериализм.

Ослабление движения за мир до сих пор остаётся ключевой причиной, способствующей слабости левых сил. Хотя левые анализы ясно указывали на то, что импе-

риализм Запада и США был движущей силой холодной войны и гонки вооружений, более широкое движение было принесено вместе с критикой типа «чума на оба ваших дома», в которой обе стороны, Запад и его противники, считались равными «экстремистами» (Томпсон [62] — классическое утверждение). Сегодня, когда милитаризм США после окончания холодной войны снова ведёт мир к ядерному Армагеддону, эта позиция нуждается в радикальном пересмотре.

Геополитэкономика капитализма, война и ядерное оружие

Понимание геополитической экономики капитализма означает понимание того, что Маркс называл «отношениями производящих наций», которые возникают из противоречий капитализма [20] в форме диалектики «неравномерного и комбинированного развития» ([63], это понимание широко разделялось в марксистских и критических кругах и популяризирована в основных научных кругах Александром Гершенкроном [29]). Согласно моей операционализации этих идей [14], капитализм развивался неравномерно, а его противоречия сделали доминирующий капитализм экспансионистским. Они искали выход своим избыточным товарам и капиталу, а также источники дешёвых ресурсов и рабочей силы за пределами своих границ, открывая колонизованные народы и территории для своих капиталистов в величайших империях в истории. Увидев в результате потерю автономии и процветания в порабощённых странах с самого начала капитализма, страны, которые могли отказаться от такого порабощения, сделали это. Чтобы сделать это эффективно, как понимали первые противники «свободной торговли», такие как Александр Гамильтон или Фридрих Лист, необходимо было развивать свою экономику за стенами протекционизма и под руководством государства посредством «комбинированного развития». США, Германия и Япония успешно отказались от статуса сельскохозяйственных производителей или производителей с низкой стоимостью, дополняющих индустриальную Великобританию, и вместо этого стремились к сродству производственных структур. К концу девятнадцатого века такие усилия уже сделали мир многополярным, и не просто многополярным, а с появлением очень отчётливых разновидностей капитализма.

Конкуренция между промышленно-капиталистическими странами в конце XIX века за рынки, «экономическую территорию» и колонии завершилась Первой мировой войной (анализ Хобсбаума [34] был подтверждён Кларком [9], см. также [15]), и её пуповинной связью с Второй мировой войной, превратившей весь период 1914–1945 в единый «тридцатилетний кризис» капитализма и империализма. Неслучайно это было вызвано двумя самыми сильными вызовами обеим революциям, русской и китайской революциям, что дало плюралистичности качественный толчок, поскольку комбинированное развитие теперь приобрёл и социализм. Советские успехи когда-то вдохновляли многие развивающиеся страны, а сегодня маяком стал Китай как наиболее успешный образец социалистического комбинированного развития.

Комбинированное развитие, капиталистическое и социалистическое, а не расширение рынков, привело к распространению производительных сил сначала внутри, а затем за пределы империалистического ядра. Доминирующие страны стремились предотвратить именно это, но их способность сделать это ослабла. Пик империализма и капитализма пришёлся на 1914 год. Поскольку Тридцатилетний кризис указал миру явно социалистический курс, радикально преобразованные и реформированные капитализмы приветствовались левыми [48] и их опасались правые ([33] и [16] исследует эту оппозицию). Однако социалист Карл Поланьи учуял и противоположную тенденцию - поддерживая свою экономику, разрушать экономики в других местах, Вторая мировая война превратила США в чрезвычайно могущественную страну мира, и они стремились восстановить что-то вроде имперского и авторитарного капиталистического мирового порядка до 1914 года [49].

Поланьи что-то понял. В начале двадцатого века политическая и деловая элита США начала лелеять амбиции заменить слабеющую Великобританию в качестве «управляющего сегмента мировой экономики» [47], чтобы предоставить американским капиталистам привилегированный доступ к остальному миру. Поскольку о приобретении сопоставимой империи не могло быть и речи, должно было быть достаточно превращения доллара в мировые деньги для замены фунта стерлингов. Провалив свою первую попытку сделать это после Первой мировой войны, США воспользовались вторым шансом, предоставленным Второй мировой войной [41], чтобы попытаться объединить ныне сморщенный капиталистический мир под своим господством. Антикоммунизм должен был стать авангардом этого предприятия: коммунизм был самым сильным вызовом для него.

Как утверждала [14], это предприятие так и не увенчалось успехом. Многополярность, которая означала конец британского господства, возобновила своё развитие, и к 1970-м годам подавляющая послевоенная экономическая мощь и военная мощь США резко уменьшились. Тем не менее, США не остановились в преследовании. Его мощь, казалось, возродилась в 1980-х годах, распад СССР, казалось, подтвердил эту видимость, и в 2000-х годах многие учёные, как левые, так и правые, повторяли разговоры администрации Буша об американской «империи» в той или иной собственной вариации. Однако неолиберализм только ускорил экономический спад в США, и попытки США навязать своё господство над мировой экономикой стали все больше полагаться на финансовые и военные средства, вступая в свой нынешний опасный и нестабильный эндшпиль.

Соединённые Штаты начинают, 1945

Решение об использовании атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки в 1945 году исходило от центрального руководства той кампании. Гитлер прекратил разработку ядерного оружия, полагая, что оно не будет готово к победе, достичь которую наме-

чалось в короткие сроки [24, р. 277–278]. Без таких временных рамок, с долгой войной, которая сделала их экономикой небывалым бумом, США разработали атомные бомбы. Они также применили его, а затем стали угрожать его применением [24, р. 319–322] перечисляет 25 отдельных случаев, когда США угрожали или рассматривали возможность применения ядерного оружия в условиях продолжающегося военного кризиса), никогда не отказывались от первого применения и использовали оружие с обеднённым ураном в конфликтах после окончания холодной войны [45].

По сей день атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки считается необходимой для спасения 500 000 жизней американцев, которые были бы потеряны при вторжении в Японию. Однако Япония уже стояла на коленях, стремясь к миру с советской помощью. Когда после Ялты СССР вступил в войну с Японией, капитуляция Японии была неизбежна. Итак, почему были использованы бомбы? Безусловно, расизм и желание наказать японцев за их «скрытое» нападение на Перл-Харбор сыграли свою роль, а зарождающийся военно-промышленный комплекс США гарантировал, что те, кто выступал против использования бомбы и предвидел её распространение, будут отвергнуты. Однако решающим фактором стал антикоммунизм, коренящийся в имперской политике США. США яростно выступали против революционного советского государства за то, что оно отняло у капиталистического мира такую огромную территорию и население и подорвало его грандиозные планы господства. Великая депрессия, когда бизнесмены, не имевшие колониальных рынков, на которые можно было бы опереться, и столкнувшиеся с протекционистскими барьерами и рушащимися рынками повсюду, призвали президента Рузвельта возобновить торговлю [67, р. 165; 55, р. 110–138], что привело к установлению дипломатических отношений между США и СССР. Однако антикоммунизм оставался скрытым, поскольку решающий вклад СССР в победу союзников увеличил популярность и престиж СССР во всем мире. Однако по мере приближения конца войны он всплыл на поверхность, чтобы подготовить почву для холодной войны.

По мере возникновения разногласий между США и СССР по поводу Восточной Европы, когда США выступали против всех усилий по защите и охране экономик для совместного развития в Бреттон-Вудсе [4, 35], и когда Гарри Трумэн, стойкий антикоммунист, стал президентом, применение атомной бомбы стало неизбежным. По авторитетному отчёту Гара Альперовица, ещё до того, как он был проверен, лидеры США «начали рассчитывать, что новые силы могут значительно укрепить их позиции против Советского Союза» [1, р. 5; 2]. Простая и ужасная истина заключается в том, что США сбросили атомные бомбы, чтобы предупредить Советы о том, что США имеют подавляющее преимущество в определении формы послевоенного мира. По сути, Толстяк и Маленький Мальчик положили начало холодной войне [21].

Общий экстерминизм?

Тезис об «общем экстерминизме» препятствует признанию ведущей роли США в инициировании и активизации гонки ядерных вооружений. Его наиболее видный представитель, историк и антиядерный активист Э. П. Томпсон утверждал, что, несмотря на разные социальные системы США и СССР, они были «изоморфны». У них нет «военно-промышленных комплексов: они сами и есть такие комплексы». Хотя военные системы не «окупили обширное общественное пространство», они «закрепили свои приоритеты в обществе» и «вливали на направление роста», «нечто меньшее, чем социальные образования, и нечто гораздо большее, чем культурные или идеологические атрибуты», экстерминизм «выражался» в экономике, политике и идеологиях, склоняя их к «истреблению множества» [62, р. 20–24], курсив в оригинале). Однако разные социальные структуры США и СССР давали им совершенно разные внешнеполитические мотивы и императивы.

Из-за стремления США подражать господству в британском стиле, перекрывающему присущий им капиталистический экспансионизм, США напряглись в ходе растущей многополярности в мире. Холодная война, как уже давно настаивают критически настроенные историки, была не только противостоянием капитализма и коммунизма. В центре внимания находились «конфликт, война, репрессии и постоянно растущее насилие», «революции, контрреволюции и великое, часто насильственное взаимодействие между Соединёнными Штатами, их европейскими союзниками и масштабными социальными и экономическими преобразованиями в Третьем мире» [39, р. 6]. Имперская политика США была направлена на «блокировку местных националистических сил, которые могли попытаться использовать свои собственные ресурсы в конфликте с интересами США» [8, р. 54]. СССР, наряду с другими коммунистическими странами, представлял собой такое наибольшее усилие и поддерживал других, что отражало антиимпериалистическое родство коммунистов и стран третьего мира. Таким образом, имперская политика США была причиной холодной войны, а не её следствием [40, р. 349].

Сопротивление США и западному империализму было повсеместным, и империалистические усилия, включая военные действия, встретили решительное сопротивление народов, борющихся за само своё существование, сопротивление, которое становилось сильнее по мере совместного развития и способности к антиимпериалистической солидарности. Это сопротивление обеспечило длинную череду поражений Запада в целом и жестоко бесславный послужной список военных неудач США в частности. Они не могли предотвратить становление мира все более многополярным, хотя бессердечно увеличивали его издержки.

Помогло то, что империалистический милитаризм функционален для капиталистических стран в целом и США в частности. Риторика времён холодной войны

оправдывала план Маршалла, по существу программу стимулирования экспорта, поддерживающую использование производственных мощностей в раздутой войной экономике США [39, р. 359–383, 428–452]. Он также подпитывал формирующийся современный военно-промышленный комплекс США, группу фирм и правительственных ведомств, получавших прибыль от разработки, производства и продажи оружия, и помогал решать хроническую проблему капитализма со спросом.

Неудивительно, что США сохраняли агрессивную ядерную позицию, даже имея стратегическое превосходство между советской разработкой атомной бомбы в 1949 и приобретением ими (США) необходимых мощностей для доставки в середине 1960-х. Напротив, даже после этого, вопреки тезису «равного экстерминизма», советская военная позиция всегда оставалась оборонительной [25], в то время как империалистические державы, США, Великобритания и Франция, всегда были наступательными, никогда не отказываясь от первого применения ядерных вооружений в ответ на обычное нападение. Более того, США отстаивали интересы национальной безопасности не только на своих границах или вблизи них, но и почти на всем земном шаре, защищая их с помощью бомбардировщиков дальнего действия и цепочки британских военных баз, приобретённых за счёт послевоенных займов США обанкротившейся в результате войны Великобритании. Не имея таких средств доставки, опоясывающих мир военных баз или географического положения союзников, столь близких к США, как Западная Европа была к ним, СССР разработал концепцию своих интересов безопасности, которая в них не нуждалась.

Агрессивная ядерная позиция США официально оправдывалась несколькими способами. Гонка ядерных вооружений должна была подорвать экономическую мощь СССР. Доктрина первого применения заключалась в том, чтобы предотвратить советское нападение на Западную Европу, особенно когда советские средства доставки ещё были ограничены короткими расстояниями, и помешать Советам компенсировать стратегическое преимущество США (например, путём размещения ракет на Кубе). Наконец, «расширенное сдерживание» должно было ограничить «традиционную советскую военную и экономическую помощь Третьему миру в его борьбе и предотвратить советский ответ на потенциальное использование тактического американского ядерного оружия против какого-либо врага из Третьего мира» [12]. Такие оправдания неизбежно неверно истолковывали советские внешние и ядерные цели и политику.

Троцкий описал, как к 1930-м годам СССР потерял надежду разжечь мировую революцию и в значительной степени обратился внутрь себя, к собственному промышленному строительству. Таким образом, СССР не был экспансионистом. Вместо того чтобы «намереваться «расширить мировую революцию»» и «двигаться по дороге к ядерной катастрофе по своей собственной смертоносной логике», он был «в основном консервативным... [стремясь] сохранить статус-кво во всем мире» [42, р. 28].

Более того, его оборонительное сдерживание было эффективным: ядерное разоружение началось только тогда, когда СССР приобрёл средства доставки на большие расстояния, примерно в 1965–1966-х, и ускорилось, когда он приобрёл массивные возможности ядерного возмездия в 1960-х и 1970-х.

Ни Сталин, ни его преемники не угрожали этой мифической обычной атакой на Западную Европу. Тем не менее, США предлагали противодействовать СССР по образцу американских и британских дальних массивных бомбардировок немецких и японских городов во время Второй мировой войны и Северной Кореи во время Корейской войны, но уже с применением ядерного оружия (неудивительно, что КНДР по-прежнему полна решимости иметь защиту по Договору ядерного сдерживания [10]).

То, что изображалось как советский экспансионизм, имело совершенно иную логику. Поскольку диалектика неравномерного и комбинированного развития вылилась в самостоятельные революции против капитализма и империализма, СССР оказался перед «мучительным выбором». Должен ли он позволить «этим силам развиваться как самостоятельные политические центры мировой политики, способные стать конкурирующим революционным центром... или же ... «укреплять» их посредством распределения контролируемой экономической и военной помощи» [42, р. 40]? СССР обычно выбирает последнюю линию действий, и, поскольку Китайская Народная Республика заявила о своих претензиях на роль лидера антиимпериалистического мира [26], эта склонность усилилась. Без «мер защиты антиимпериалистических революций», обеспечиваемых СССР, «практически несомненно, что империализм уже применил бы ядерное оружие против «китайских добровольцев» во время Корейской войны, против индокитайских революций во время второй Индокитайской войны и даже против других революций» [42, р. 28]. США также рассматривали возможность использования ядерного оружия перед лицом неминуемого краха французов в Дьен-бьенфу и против Китая в кризисе в районе Тайваньского пролива [24, р. 320].

СССР увеличил свой ядерный потенциал только для того, чтобы сохранить сдерживание против расширения возможностей США, одновременно сосредоточив внимание на контроле над вооружениями и их сокращении, а также на ограничении возможности войны. Как заметил один аналитик, общую советскую и российскую оборонительную ориентацию можно рассматривать как наклон назад и отступление, в отличие от наклона вперед и готовности к нападению. Эта оборонительная ориентация отклонялась от разжигания конфликта и работала на поддержание стабильности и мира [25, р. 208].

Он добивался двустороннего обязательства «не применять первыми» со стороны США на протяжении десятилетий, прежде чем разочарованный Брежнев заявил в одностороннем порядке на Генеральной Ассамблее ООН 15 июня 1982, что «Союз Советских Социалистических Республик берет на себя обязательство не использо-

вать ядерное оружие первым» [25, р. 216].

После успешного атомного испытания, проведённого СССР в 1949 году, президент Эйзенхауэр отдал приказ о наращивании ядерных сил, способных нанести «массированный ответный удар» [5]. Для финансово консервативного Эйзенхауэра ядерные мощности, включая водородную бомбу, были «дешёвым» вариантом. Вынужденный идти навстречу американской эскалации, СССР также запустил в 1957 году первый космический спутник, что привело США к их трюку «человек на Луне» с серенадой Фрэнка Синатры. Однако, несмотря на то, что иногда подобные советские технологические достижения бросали вызов США и их союзникам, они обладали технологическими, промышленными, военными и финансовыми ресурсами, значительно превосходящими ресурсы советского «блока» и... у них всегда была инициатива в гонке ядерных вооружений. ... Кремль всегда только реагировал на эти угрозы, никогда не равняясь и не превосходя их [42, р. 40].

В конце концов, для СССР разработка, производство и развёртывание всё более совершенного оружия отвлекали от обеспечения своего населения материальным, социальным и культурным благополучием, критически важным для сохранения его легитимности. Хрущёвское «мирное сосуществование» в значительной степени было направлено на высвобождение ресурсов для внутренних инвестиций и международной помощи. Распространение ядерного оружия за пределы США и СССР шло по сходной схеме. Великобритания и Франция получили ядерное оружие в 1952 и 1960 благодаря участию британских и французских учёных в Манхэттенском проекте вопреки сопротивлению США, чтобы утвердить свой статус великих держав и дать отпор стремлению США свести на нет их империю. Межимпериалистическое соперничество, возможно, и было в затишье, но явно не умерло. Ядерное оружие Китая, напротив, носило явно оборонительный характер. КНР, более подверженная международному риску, ещё не признанная самыми могущественными западными державами, обратилась к Советскому Союзу за ядерной защитой и помощью в разработке ядерного оружия. Сталин лишь расширил ядерный зонтик над Китаем и странами Восточной Европы и поддержал ядерно-энергетические проекты [54]. Хрущёв, однако, начал передачу оружейных технологий Китаю в обмен на его критическую поддержку в первые дни его руководства и предупредил Эйзенхауэра о советских ответных мерах за любое ядерное нападение на Китай во время второго кризиса в Тайваньском проливе в 1958. Однако китайско-советский раскол между относительно безопасной политикой «мирного сосуществования» СССР и решительным антиимпериализмом уязвимой КНР уже зарождался, и Хрущёв прекратил передачу технологий ядерного оружия, когда Китай встревожил его бомбардировкой Цзиньмэня в следующем году. Однако Китай был достаточно далеко в этом процессе, чтобы продолжать его самостоятельно.

Договор о частичном запрещении ядерных испытаний (ДЧЗЯИ) и Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)

Если собственно контроль и сокращение ядерных вооружений продвинулись дальше всего, когда сдерживание и народное давление были наиболее эффективными, в 1970-х и 1980-х, то десятилетие 1960-х было свидетелем важных прелюдий. Общественные страхи перед ядерной войной выкристаллизовались в 1950-х, когда распространилась первоначально замалчиваемая информация о том, во что атомные бомбы превратили Хиросиму и Нагасаки. При этом в те 1950-ые годы США рассматривали возможность использования ядерного оружия в Корее, СССР и Великобритания создали своё атомное оружие, США разработали водородную бомбу, и ядерные испытания, проведённые во многих странах, вызвали озабоченность по поводу радиации. Однако антиядерная активность в имперских странах вскоре натолкнулась на укоренившиеся межпартийные обязательства в отношении ядерного оружия. Не сумев заставить Британскую лейбористскую партию в одностороннем порядке добиться ядерного разоружения, антиядерные активисты развернули в 1957 Кампанию за ядерное разоружение (КЯД). Подобные организации мобилизовали рядовых граждан, учёных, врачей и женщин.

Несмотря на значительное наращивание ядерного потенциала Эйзенхауэром, Кеннеди вёл кампанию за совершенно иллюзорный «ракетный разрыв» [24, р. 64]. Став президентом, он расширил ядерный потенциал США, компенсировал пренебрежение Эйзенхауэром обычным оружием и размыл до сих пор чёткую грань между обычным и ядерным оружием: его стратегия «гибкого реагирования» могла включать «демонстрационные ядерные выстрелы» в качестве тактики запугивания [24, р. 119, 157]. Международная напряжённость достигла своего пика во время Берлинского кризиса 1961 года и Карибского кризиса 1962 года. Обвинения Китая в том, что «мирное сосуществование» было компромиссом с США и капитализмом, заставили Хрущёва попытаться консолидировать правительство Восточной Германии и вытеснить США и Запад из Берлина. Вынужденный отступить из-за мобилизации и стратегического превосходства США [28], СССР стремился защитить Кубу от американского вторжения, одновременно компенсируя собственное ядерное отставание, установив на острове советские ракеты. Результатом стало самое серьёзное американо-советское ядерное противостояние времён холодной войны [9]. Поскольку народное давление, в том числе движение «Женщины за мир» в США, требовало запрета испытаний, Договор 1963 года запретил наземные ядерные испытания. Но оставались разрешёнными дорогостоящие подземные испытания, и гонка вооружений продолжалась

Под давлением нескольких объединившихся протестных движений в 1968 был создан ДНЯО. США, потерпевшие поражение во Вьетнаме и столкнувшиеся с цунами

протеста против войны, её военной и внешней политики, нуждались в изменении имиджа. Поскольку французы и китайцы обзавелись атомными бомбами в 1960 и 1964, соответственно, многие, включая президента Кеннеди, опасались, что в ближайшие десятилетия это сделают ещё 20 или 30 стран. СССР, принявший на себя основную тяжесть нападения нацистов во время Второй мировой войны, остро опасался, что Германия станет одной из них. В конце концов, правящая западногерманская христианско-демократическая партия хотела иметь свой ядерный арсенал вариант и рассматривала предложенный ДНЯО как «Версаль космического масштаба» и «план Моргентау в квадрате». Только избрание социал-демократического правительства обеспечило подписание Германией ДНЯО [44].

Понимание парадоксальной архитектуры образовавшегося памятника двусмысленности, которым оказался ДНЯО, имеет решающее значение. Первоначально подписанный множеством государств, не обладающих ядерным оружием, и только тремя из пяти признанных государств, обладающих ядерным оружием, — государствами, которые уже обрели ядерное оружие до 1967 года (Франция и Китай остались в стороне), — ДНЯО налагал на стороны, подписавшие его, пять ключевых обязательств. Первые два предотвращали распространение: государства, обладающие ядерным оружием, не должны были передавать ядерное оружие или технологии государствам, не обладающим ядерным оружием, а последние не должны были его разрабатывать или приобретать. В-третьих, однако, все могли бы развивать ядерную энергию в мирных целях. Это отражало рвение западных ядерных держав продавать гражданские ядерные технологии на международном уровне (Эйзенхауэр учредил программу «Атом для мира» в 1952 году), даже если это было воротами к военным ядерным технологиям. Гражданские ядерные объекты стран, обладающих ядерным оружием, подлежали инспекции со стороны Международного агентства по атомной энергии, созданного в 1957 г. в качестве информационного центра для расщепляющихся материалов, чтобы разрешить продажу промышленных ядерных технологий и предотвратить разработку оружия. В-четвертых, государства, обладающие ядерным оружием, должны были добросовестно вести переговоры о ядерном и всеобщем разоружении. Наконец, подписавшие стороны могли выйти из ДНЯО, если «чрезвычайные события... поставили под угрозу высшие интересы страны» (Организация Объединённых Наций, 1970 г., статья X). Именно на этот пункт Северная Корея ссылалась в 2003 году, о чем благополучно забыли в большинстве западных рассуждений о ядерном оружии этой страны. Асимметрия этого договора была очевидна для большинства. Для президента де Голля это «санкционировало господство некоторых стран над остальными неядерными нациями», было «не разоружением» и представляло собой «укрепление монополий великих держав» (цит. [22, р. 40]). В то время как государства, не обладающие ядерным оружием, отказались от своего права на ядерное оружие и открыли свои гражданские ядерные объекты для интрузивной инспекции

МАГАТЭ, страны, обладающие ядерным оружием, просто отказались от своего права на передачу оружейных технологий и могли продолжать использовать свои ядерные объекты — энергетические реакторы, заводы по обогащению урана, заводы по переработке — без внешнего вмешательства [22, р. 42]. Например, если считается, что Иран или другое ГНЯО «нарушили ... положения о защите... МАГАТЭ может сообщить об этом Совету Безопасности ООН. Если считается, что США, Великобритания или другое государство, обладающее ядерным оружием, нарушили [их]... МАГАТЭ не играет никакой роли». Наконец, ДНЯО, «в отличие от более поздних договоров о контроле над вооружениями, не содержит механизма разрешения споров или интерпретации текста» [22, р. 50]. Неудивительно, что ДНЯО вступил в силу в 1970 году, когда в нем участвовало всего 46 государств, а в 1970-х годах произошло распространение ядерного оружия, когда Индия, Южная Африка и Израиль приобрели ядерное оружие. За ним в 1998 г. последовал Пакистан, а в 2006 г. — Северная Корея. Хотя это распространение оставалось более ограниченным, чем опасались, и большая часть остального мира присоединилась к ДНЯО после окончания холодной войны, с тех пор он нередко нарушался США.

Как мы понимаем эту клетчатую запись? По словам Питера Гоуэна, распространение было ограничено во время холодной войны, потому что государства, способные производить бомбы и системы доставки, уже были защищены той или иной сверхдержавой. Только государства, которые «не могли рассчитывать на гарантированную защиту от сверхдержавы», упорствовали в попытках заполучить ядерное оружие. Среди тех, кто преуспел, были Израиль до того, как США обязались защищать его в 1970-х годах, апартеид в Южной Африке, Индия после её поражения от Китая в 1962 году, Пакистан после совершенно беспричинной провокации со стороны Индии в 1998 году и Северная Корея после 2003 года. Иран начал свою ядерную программу из-за Ирака в 1980-х годах и стремился стать пороговым государством, как и многие государства, не обладающие ядерным оружием [31, р. 71]. Действительно, распространяя гражданские ядерные установки, ДНЯО создал многочисленные пороговые государства, подрывая сам себя: договор содержит «серую зону между государством, являющимся промышленной ядерной державой в гражданской сфере, и государством, обладающим ядерным оружием» [31, р. 71]. Пороговые государства, такие как Германия и Япония, кажутся уступчивыми, но могут «действительно очень быстро превратиться в полноценные ядерные державы», особенно если ничто не мешает им приобрести технологии доставки, а режим контроля за ракетными технологиями остаётся клубом богатых стран. Действительно, «ничто в ДНЯО или его гарантийных договорённостях не мешает государству-участнику приобретать ядерно-оружейный потенциал, например, путём обогащения урана до высоких степеней, переработки отработавшего топлива и т. д.» [22, р. 51]. Реальный эффект ДНЯО заключается в том, что западные союзники, такие как Германия, Япония, Италия и

Южная Корея, могут стать пороговыми государствами благодаря достаточно мягким режимам инспекций МАГАТЭ, а рынки для западных корпораций с ядерными технологиями узаконены. Между тем, большинство стран третьего мира не получают технологии, а если и получают, то подвергаются интрузивным инспекциям. К концу 1970-х администрация Картера ужесточила меры безопасности, и Группа ядерных поставщиков, промышленный картель, в котором доминируют интересы американского частного сектора, начала контролировать получателей ядерного топлива [66, р. 11].

Передача ядерных технологий стала более сложной, но значительный ущерб уже был нанесён.

Кроме того, США политизировали и подорвали ДНЯО тремя другими способами, узаконив индийское и израильское ядерное оружие, политизировав режим инспекций МАГАТЭ (Vardharajan 2005) и используя ДНЯО в качестве повода для войны против Ирака, Ирана и Северной Кореи: «Первый был свергнут, и жестокая война всё ещё бушует на его руинах. Второму и третьей неоднократно угрожала та же участь на тех же основаниях» [66, р. 18].

Начало контроля над ядерными вооружениями

В 1970-х мощь США достигла новых высот, после того как Уотергейт, неудачи во Вьетнаме и экономический беспорядок спровоцировали внутреннее разочарование и ослабили альянсы. Разногласия в Североатлантическом союзе, в том числе западно-германская восточная политика и уход Франции из военных структур НАТО, привели к разрядке напряжённости: в «Докладе Армеля» 1967 года предлагалось отказаться от агрессивной позиции США при Кеннеди и Джонсоне. Тем временем напористый «третий мир» требовал нового международного экономического порядка, более благоприятного для его развития, отказываясь от условий экономического участия империалистических держав. Только раскол, устроенный Никсоном между СССР и Китаем, был лучом света для США. В то же время, когда американские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) с разделяющимися головными частями индивидуального наведения (РГЧ) [24] усилили давление, Брежнев в ответ дал СССР примерный паритет, гарантируя, что позиция США по «массированному возмездию», основанная на решительном превосходстве США, превратилась в «гарантированное взаимное уничтожение». Теперь началась наиболее существенная фаза контроля над ядерными вооружениями, отражающая общий вывод обеих сторон о том, что дальнейшее наращивание ядерных вооружений будет бесполезным, поскольку ни одна из сторон не сможет достичь стратегического превосходства, а ядерная война приведёт к взаимному уничтожению [7; 26, р. 231–242]. Только ослабление могущества США и признание этого лидерами США позволяли принимать во внимание такие соображения.

Однако правые США уже готовились опровергнуть признание США потери своей

экономической и международной власти. До сих пор демократы вели экспансионизм США, но теперь они, похоже, смирились с упадком США и уступили гражданским правам, молодёжной, феминистской и рабочей критике «классического либерализма», а также левой критике Израиля и поддержке Палестины. Воины холодной войны под влиянием политического теоретика Лео Штрауса [34] и сионистские либералы теперь тяготели к республиканцам в новой интеллектуальной формации, неоконсерватизме [30]. Они вынудили Картера согласиться на новое поколение межконтинентальных баллистических ракет, известных как МХ (Missile-X), и на разработку крылатых ракет [50, р. 175], но процесс ОСВ выжил. В 1979 году договор ОСВ-2 между Картером и Брежневым запретил новые ракетные программы и ограничил количество ракет большой дальности и ракет с РГЧ. Хотя возражения США против советской интервенции в Афганистане затормозили ратификацию, обе стороны соблюдали его положения до 1986 года, когда его заменил договор СНВ. Однако в условиях растущего влияния неоконсерваторов революции в Иране и Никарагуа и советская интервенция в Афганистане стали оправданием «неосуществимого проекта сохранения универсального американского военного присутствия» [12].

Распакованная “Вторая холодная война” Рейгана

В полной мере последствия этой установки будут ощущаться только после распада СССР, поскольку в эпоху Рейгана всё ещё наблюдались успехи в контроле над вооружениями. Безусловно, Рейган демонстративно бряцал оружием. Он развязал Вторую холодную войну, чтобы затормозить усиливающееся утверждение Третьего мира и европейскую автономию (второй в списке [31]). Утверждая, что контроль над ядерными вооружениями 1970-х приносил одностороннюю пользу Советам, он угрожал аннулированием существующих соглашений о контроле над вооружениями, ОСВ-1 или Договор по ПРО и нератифицированный ОСВ-2. Чтобы восстановить стратегическое превосходство США, их администрация предложила пятилетнее наращивание военной мощи почти на 1,7 триллиона долларов. Она возродила отложенные Картером системы ядерного оружия, например, бомбардировщик В-1 и нейтронная бомба, развернула межконтинентальные баллистические ракеты МХ и подводную лодку Trident и ускорила разработку Стратегической оборонной инициативы (СОИ). Причудливое название «Звёздные войны» включало в себя наземные и космические лазеры, рентгеновские лучи или самонаводящиеся ракеты, которые могли перехватывать советские баллистические ракеты и их боеголовки до того, как они ударят. Наконец, программа Рейгана также предусматривала специальные силы, вроде Сил быстрого развёртывания, для провоцирования военных столкновений, потенциально связанных с применением тактического ядерного оружия, и возможностью их эскалации. Все это опасно дестабилизировало ситуацию и пугало. Многие критики считали, что это повысит вероятность нанесения первого удара по Соеди-

нённым Штатам, а холодная война распространится на космос. Однако из-за того, что экономическое недомогание США оставалось нерешённым, а присутствие СССР сохранялось, риторика отделялась от реальности на значительном расстоянии.

Для Риккардо Парбони новая красная угроза служила тайной промышленной политикой, единственной, которую послевоенные США могли себе позволить, учитывая их доктринёрскую приверженность свободным рынкам внутри страны и опасность того, что открытая промышленная политика подорвёт усилия США по объединению экономики мировой экономики под их господством на международном уровне. Возродив военное кейнсианство 1950-х, Рейган добавил новое «военное шумпетерианство» 1980-х [14, р. 173], субсидирующее военные НИОКР, как выразился Парбони в то время.

Рейган сознательно ищет роста напряжённости между Востоком и Западом и отвергает все разумные предложения по снижению гонки вооружений и установлению атмосферы доверия и сотрудничества. Милитаризация американского капитализма представляет собой последнюю надежду его правящих групп на восстановление мирового промышленного лидерства и возвращение упрямых европейских партнёров на орбиту США путём подчинения их в военном, промышленном и торговом планах. Усилия администрации по включению европейских стран в SDI являются убедительным свидетельством [46, р. 14–15].

Михаил Горбачёв, похоже, согласился: при обсуждении «Звёздных войн» «господин Горбачёв несколько раз настаивал на том, что «военно-промышленный комплекс» был основной силой, стоящей за этими попытками» ([56]; цитируется по [46, р. 15]).

Оглядываясь назад, можно сказать, что военное шумпетерианство Рейгана явно не смогло оживить экономику США. Не способствовало оно и развалу СССР. Советские лидеры были сообразительны. Вместо того, чтобы напрягать свою экономику в новой гонке вооружений, они безжалостно привлекали администрацию Рейгана к дальнейшему сокращению вооружений, особенно в связи с тем, что установка крылатых ракет и ракет «Першинг» в Западной Европе угрожала безопасности Советского Союза. Скорее из-за военного напряжения, экономического или политического коллапса, конец СССР, когда он наступил, удивил и травмировал советскую общественность, ожидавшую его реформ, но определённо не его гибели.

Удивительно внезапно и мирную кончину советской системы, в конечном счёте, объяснил отказ от неё большей части её собственной элиты, чьи материальные и идеологические связи с любой формой социализма становились всё слабее и слабее по мере развития советской системы. Это была революция сверху [40, р. 6].

Такие лидеры сорвали процесс реформ, и результат стал необратимым.

Наращивание вооружений Рейганом, действительно, вызвало сильную оппозицию. Его предложение разместить в Европе крылатые ракеты средней дальности и

ракеты «Першинг», превратив её в настоящий театр ядерной войны пугающих масштабов, подняло антиядерное движение на новый пик, а также спровоцировало уклончивость в европейских столицах [36, p. 105–134]. Одним из результатов стало формирование движения *За Европейское ядерное разоружение* (END) под давлением «размещения ракет средней дальности, контролируемых из ... зарубежных центров, в разработке стратегии «театра» (европейского) или «ограниченной» ядерной войны» [68, p.31]. Однако, в то время как британский CND стремился к одностороннему разоружению Великобритании, END занял явно выраженную позицию «чума на оба ваших дома», обвиняя обе стороны в холодной войне в равной степени, следуя позиции одного из её самых известных инициаторов, Э. П. Томпсона.

Между тем фактически промышленные цели возобновившейся гонки вооружений Рейгана облегчили «давление со стороны Конгресса, союзников и растущего антиядерного движения на администрацию президента, чтобы вынудить его... участвовать в переговорах по ядерному оружию» [50, p. 197]. Задолго до прихода к власти советского лидера-реформатора Михаила Горбачёва Рейган был вынужден заявить: «Я мечтаю увидеть день, когда ядерное оружие будет изгнано с лица земли» (цит. по [36, p. 134]). Результатом стал Договор между США и СССР о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 1987 года, запрещающий системы ядерного оружия с дальностью действия 500–1500 миль, дополненный режимом проверки, значительно укрепивший советское чувство безопасности. К маю 1991 года оба государства ликвидировали 2692 ракеты, после чего в течение 10 лет проводились проверки на местах [27].

Покончить с ядерным разоружением?

То был пик контроля и сокращения ядерных вооружений. Учитывая центральное значение сдерживания и народное давление в его масштабировании, неудивительно, что ядерное оружие после холодной войны будет разочаровывать, вызывать недовольство. Впечатляющее 80-процентное сокращение количества американских и российских ядерных боеголовок и средств доставки до 6000 и 1600 единиц в соответствии с Договором СНВ 1991 года, соответственно, привело к изъятию только устаревшего материала. Знаменитый отказ Украины, Белоруссии и Казахстана от ядерного оружия был не более чем возвращением ими в Россию ядерного оружия советских времён, над которым у них никогда не было оперативного контроля [52]. При переходе от апартеида Южная Африка отказалась от ядерного оружия, чтобы не допустить его попадания под контроль правительств чёрного большинства. Хотя ДВЗЯИ был готов к подписанию в 1996 году, ключевые участники не смогли его подписать или ратифицировать.

Наконец, почти все страны мира, за исключением Израиля, Индии и Пакистана, подписали давно томившийся ДНЯО. Внешность здесь была, пожалуй, самой обман-

чивой. Правда, возражающие против НЯО Франция и Китай в конце концов согласились. Правда, он был бессрочно и безоговорочно продлён при условии пятилетнего пересмотра некоторых его положений. Однако сомневающимся соблазнили ни к чему не обязывающие и так и не выполненные обещания — что государства, обладающие ядерным оружием, подпишут предложенный ДВЗЯИ к 1996 г., прекратят производство расщепляющихся материалов, будут стремиться ликвидировать ядерное оружие и призовут все государства (что крайне важно для арабских государств, Израиля) подписать ДНЯО и поставить все ядерные объекты под надзор МАГАТЭ [22, р. 56].

События, произошедшие с тех пор, побуждали, пристально рассматривая ДНЯО, к тому, чтобы считать его уже неуместным. Поскольку обязательства по разоружению не только не выполняются, но и нарушаются, они стимулируют и делают возможным распространение, а США втягиваются в международную агрессию с помощью «доктрины так называемой превентивной войны», дающей им право в одностороннем порядке «нападать на режимы, против которых они выступают». Они также присвоили себе право «решать, каким государствам они позволят приобрести ядерное оружие, не заботясь о правилах режима ДНЯО» [31, р. 77], как в случае с Израилем, Индией и совсем недавно Австралией, единственной страной в G20 без ядерной энергетики.

Неизбежно такая политика вызвала ответное распространение. В случае с Пакистаном и Северной Кореей это привело к фактической разработке ядерного оружия. В то время как способность США помешать этому уменьшается, они рискуют получить дальнейшее распространение из-за предложения атомных подводных лодок Австралии в рамках AUKUS, не говоря уже о недавних разговорах на фоне конфликта вокруг Украины, который многие считают предвестником Третьей мировой войны, о том, что Украина получит ядерное оружие. Германия закупает у США F35, способные нести ядерное оружие, и бывший премьер-министр Японии Абэ призывает Японию разместить у себя ядерное оружие США. Учитывая обладание Израилем ядерным оружием, не говоря уже о его бомбардировках, убийствах и многогранном саботаже ядерной программы Ирана, неудивительно, что «Иран желает использовать гибкость, предоставленную ДНЯО, для приобретения оружия, а не само оружие» и что это «не изменится, пока инспекторы МАГАТЭ остаются в Иране» [22, р. 59]. То же самое можно применить и к гораздо менее развитой ядерной программе Сирии. Между тем, недавняя демонстрация значительно улучшенных возможностей Пхеньяна по доставке оружия к цели означает провал стратегии США, основанной на санкциях. Наконец, попытки США политизировать МАГАТЭ увенчались лишь частичным успехом: им не удалось сместить Мохаммеда эль-Барадеи с поста Генерального директора МАГАТЭ после того, как он отказался исказить правду о соблюдении Ираном требований.

Контроль и сокращение ядерных вооружений могут выйти из своего нынешнего

апогея только в том случае, если США добросовестно сядут за стол переговоров. Дело не только в том, что «стратеги и политики, обеспокоенные распространением ядерного оружия, должны тратить меньше времени на нападения на малые страны» и что «путь к миру со значительно меньшим количеством ядерного оружия проходит через Вашингтон, Москву, Париж, Пекин и Лондон, а не через Дамаск, Тегеран и Пхеньян» [22, р. 66]. Центральное место империализма в целом и исключительная роль США в частности в разработке, применении и распространении ядерного оружия, а также в ослаблении контроля над вооружениями и в увеличении возможностей для распространения после холодной войны означают, что исторические империалистическая державы и особенно США остаются главным блоком на этом пути.

Ядерное оружие с самого начала переплелось с имперской политикой США и остаётся в таком положении. Президенты США обычно в частных беседах выражали моральное отвращение к ядерному оружию. Эйзенхауэр сказал военно-морскому помощнику, что «излишне это... напугал меня до чёртиков»; Кеннеди пробормотал Дину Раску, «и мы называем себя человеческой расой» после особенно кошмарного брифинга; а Рейган даже согласился с советским лидером Михаилом Горбачёвым в 1985 году в том, что «ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести». Однако они никогда публично не отказывались от «тотальной» опции и не прекращали планировать её. Ни один из них не сказал: «Нельзя угрожать ядерной войной или готовиться к ней». Такая подготовка продолжалась, потому что ядерное оружие стало центральным элементом империализма с середины двадцатого века и далее. Помогло и то, что оно «постоянно приносило пользу нашему военно-промышленному комплексу и конгрессу» [24, р. 271, 324], не говоря уже об упадке экономики США, которая все больше зависела от него.

Поскольку имперская политика США предшествовала холодной войне и пережила её, мир не шёл к либерально-капиталистическому процветанию под мягкой «гегемонией» США с мирными дивидендами на своём банковском счёте после холодной войны. Скорее, она вступила во все более напряжённое пространство, ограниченное растущим многополярным миром благодаря экономическому спаду США и быстрому росту Китая и некоторых развивающихся стран, а также усилению ответной военной агрессии США. Начав с бомбардировок отступающих солдат и гражданских лиц в нарушение международного права и установленного при посредничестве СССР мира в войне в Персидском заливе ([36, р. 158–159], со ссылкой на Комитет по прекращению войны в Персидском заливе), США продолжили серию незаконных войн в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии и гибридные войны против других стран, стремившихся к автономным формам развития, не отвечающим интересам американских и западных корпораций. Сегодня эта агрессия достигла кульминации в новых холодных войнах против России и Китая и положила начало новой гонке ядерных вооружений, несмотря на то, что снижение потенциала США становится очевидным в

Афганистане и вот-вот снова станет очевидным в гибридной войне против России из-за Украины.

Поэтому трудно переоценить опасность нынешней ситуации. Во времена холодной войны США и СССР были относительно стабильными и процветающими странами. Сегодня экономический спад США кажется неостановимым, и его стремление компенсировать его военными средствами может быть только всё более и более изменчивым и нестабильным, как показывают позорный уход из Афганистана и надвигающееся фиаско на Украине. В последние годы США также утратили своё историческое технологическое лидерство, поскольку российские и китайские военные программы модернизации включают разработки гиперзвуковых ракет, некоторые из которых способны доставлять бомбы со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука, и уклоняться от систем противоракетной обороны США [58, 61]. С другой стороны, Китай, хотя и значительно менее благополучный (ВВП на душу населения в США остаётся более чем в 5 раз выше, чем в Китае), гораздо более стабилен. Он также находится на подъёме, оказывая все большее влияние на все большее падение экономики США и их союзников, и полон решимости обеспечить собственную защиту и помощь своим союзникам на фоне все более громкого бряцания оружием со стороны США. Это всё больше беспокоит США. Пандемия и война в Украине только усугубили этот разрыв, поскольку беспорядочные и экономически разрушительные ответные меры США и углубляющийся экономический и политический беспорядок все более резко контрастируют с компетентностью Китая, возобновлением экономического роста и соблюдением международных норм, что делает его намного лучшей моделью и партнёром для других стран [18]. Впервые в истории капитализма некапиталистическая страна станет ведущим государством в мире, стимулируя его развитие и все более обеспечивая своё в нём лидерство [17, 18, 19].

Испытывающие экономическое падение США теряют влияние в таких стратегически важных зонах, как Ближний Восток, Южно-Китайское море, Южная Азия, Корейский полуостров и даже Центральная и Латинская Америка. Это также подрывает относительное послевоенное единство основных капиталистических держав и снижает способность США и Запада к господству. Например, в отношении Ирана и России страны континентальной Западной Европы хотят занять более сплочённую и, тем самым, более сильную позицию, чем США. Япония и Южная Корея, а также Европейский Союз (ЕС) недавно заключили важные торговые и инвестиционные соглашения с Китаем, к большому огорчению США. Более того, в то время как другие основные капиталистические державы всё чаще действуют независимо, чтобы подчинить определённые части третьего мира, как Канада в Латинской Америке и Франция в Африке, их возможности сужаются по мере географического распространения производительных сил, и они сталкиваются с соперничающими державами. Наконец, - с превосходными экономическими показателями Китая, повышающими его привлека-

тельность в качестве модели и партнёра для других стран, и продолжающимся экономическим спадом в США, вынуждающим США использовать все меньше экономических пряников и всё больше военных и финансовых кнутов, все больше и больше стран смогут и захотят бросить вызов США и их корпорациям. Опасность отказа от мирного сосуществования в многополярном мире может только возрасти.

Угроза применения ядерного оружия только тогда исчезнет, и истинная заря контроля над ядерными вооружениями и их уничтожением только тогда осветит горизонт, если и когда реализуются одна или обе возможности. Либо трансформация в политике США приведёт к отступлению США, либо уменьшение их влияния на мировой арене заставит их отказаться от своей навязчивой идеи осуществления невозможного господства над все более многополярным миром и сохранения капитализма вопреки течению истории. По сути, реальный вопрос заключается в том, готовы ли США и Запад принять с невозмутимостью, если не с энтузиазмом, сосуществование различных социально-экономических систем, то есть растущую многополярность мира. Сможет ли продолжающаяся суматоха в политике США, равнозначными и противоположными симптомами которой были Трамп и демонстрации *Жизнь чёрных имеет значение*, привести к политической силе, способной отказаться от этого стремления к мировому первенству на основе более реалистичной оценки интересов и возможностей США, не говоря уже о приверженности народному, а не корпоративному благополучию? Придаст ли ускорение относительного спада в США на фоне пандемии некоторую дозу понимания геополитической экономической реальности американским лидерам? Могут ли капиталистические державы второго уровня, такие как Германия и Япония, вступить в союз с теми, кто приобрёл ядерное оружие для обороны, главным образом с Китаем и государствами, обладающими ядерным оружием, чтобы потребовать от обладающих оружием государств принятия серьёзных мер по разоружению — прежде всего от США, но также и от Израиля? Столь же важно, может ли народное движение за разоружение возникнуть при глубоком понимании реальных движущих сил гонки ядерных вооружений, уходящих корнями в империализм и стремление США к господству? Вот вопросы, которые у нас остались.

Литература

1. Alperovitz, G. 1985. *The Use of the Atomic Bomb and the American Confrontation with Soviet Power*. London: Penguin.
2. Alperovitz, G. 1998. "Historians Reassess: Did We Need to Drop the Bomb?" In *Hiroshima's Shadow: Writings on the Denial of History and the Smithsonian Controversy*, edited by K. Bird, and L. Lifschultz, 5–21. Stony Creek, CT: Pamphleteer's Press.
3. Bhadrakumar, M. K. 2021. "JCPOA: A Bridge Too Far?" *Indian Punchline*, August 2. Accessed January 2, 2022. <https://www.indianpunchline.com/jcpoa-a-bridge-too-far/>.

-
4. Block, F. 1977. *The Origins of International Economic Disorder: A Study of United States International Monetary Policy from World War II to the Present*. Berkeley: University of California Press.
 5. Brands, H. W. 1989. "The Age of Vulnerability: Eisenhower and the National Insecurity State." *The American Historical Review* 94 (4): 963–989.
 6. Bulletin of the Atomic Scientists. 2020. "It is 100 Seconds to Midnight: 2020 Doomsday Clock Statement." Accessed January 2, 2022. <https://thebulletin.org/wp-content/uploads/2020/01/2020-Doomsday-Clock-statement.pdf>.
 7. Burr, W., and S. Savranskaya, eds. 1995. "Previously Classified Interviews with Former Soviet Officials Reveal U.S. Strategic Intelligence Failure over Decades: 1995 Contractor Study Finds that U.S. Analysts Exaggerated Soviet Aggressiveness and Understated Moscow's Fears of a U.S. First Strike." Accessed January 2, 2022. <https://nsarchive2.gwu.edu/nukevault/ebb285/>.
 8. Chomsky, N. 1992. *Deterring Democracy*. New York: Hill and Wang.
 9. Clark, C. 2013. *The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914*. London: Allen Lane.
 10. Colman, J. 2016. *The Cuban Missile Crisis: Origins, Course and Aftermath*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 11. Cumings, B. 2017. "Americans Once Carpet-Bombed North Korea: It's Time to Remember that Past." *The Guardian*. Accessed January 2, 2022. <https://www.theguardian.com/commentis-free/2017/aug/13/america-carpet-bombed-north-korea-remember-that-past>.
 12. Cumings, B. 2020. "Obama, Trump and North Korea." In *The United States in the Indo-Pacific: Obama's Legacy and the Trump Transition*, edited by O. Turner, and I. Parmar, 81–93. Manchester: Manchester University Press.
 13. Davis, M. 1982. "Nuclear Imperialism and Extended Deterrence." In *Externism and the Cold War*, edited by New Left Review, 35–64. London: Verso.
 14. Desai, R. 2002. "Tryst with Fate: India and Pakistan in the War on Terrorism." *Economic and Political Weekly* 37 (33): 3456–3463.
 15. Desai, R. 2013. *Geopolitical Economy: After US Hegemony, Globalization and Empire*. London: Pluto Press.
 16. Desai, R. 2018. "The First World War: Climax and Crisis of Imperialism." In *The Long End of the First World War: Ruptures, Continuities and Memories*, edited by K. Bromber, K. Lange, H. Liebau, and A. Wetzell, 17–43. New York: Campus.
 17. Desai, R. 2019. "Remastering the Smothered Clash of Titans: Hayek and Polanyi in 1944." In *Reading the Postwar Future: Textual Turning Points from 1944*, edited by J. Munro, and K. Freeman, 17–42. London: Bloomsbury.
 18. Desai, R. 2020a. "The Unexpected Reckoning: Coronavirus and Capitalism." *Canadian Dimension*, March 17. Accessed January 2, 2022. <https://canadiandimension.com/articles/view/the-unexpected-reckoning-coronavirus-and-capitalism>.
 19. Desai, R. 2020b. "From Pandemic to Political Pandemonium." *Canadian Dimension*, March 14. Accessed January 2, 2022. <https://canadiandimension.com/articles/view/from-pandemic-to-political-pandemonium>.
 20. Desai, R. 2020c. "The Fate of Capitalism Hangs in the Balance of International Power." *Canadian Dimension*, October 12. Accessed January 2, 2022. <https://canadiandimension.com/articles/view/the-fate-of-capitalism-hangs-in-the-balance-of-international-power>.
-

-
20. Desai, R. 2021. "Marx's Geopolitical Economy: 'The Relations of Producing Nations'." *Capital and Class*, doi:10.1177/03098168211017433.
 21. Desai, R., and H. Heller. 2019. "Cold War." In *The Palgrave Encyclopaedia of Imperialism and Anti-Imperialism*, edited by I. Ness, and Z. Cope, 1–22. London: Palgrave.
 22. Dombey, N. 2008. "Prospects for the NPT." *New Left Review* II/52 (July–August): 38–68.
 - Einhorn, R. 2020. "COVID-19 Has Given the 2020 NPT Review Conference a Reprieve, Let's Take Advantage of It." *Bulletin of the Atomic Scientists*. Accessed January 2, 2022. <https://www.brookings.edu/articles/covid-19-has-given-the-2020-npt-review-conference-a-reprieve-lets-take-advantage-of-it/>.
 24. Ellsberg, D. 2017. *The Doomsday Machine: Confessions of a Nuclear War Planner*. London: Bloomsbury.
 25. Evans, N. 2003. "A Defensive Orientation in Soviet and Russian Strategic Nuclear Thought? The Case of No-First-Use." *International Journal* 59 (1): 207–220.
 26. Freedman, L., and J. Michaels. 2019. *The Evolution of Nuclear Strategy*. London: Palgrave.
 - Frieden, J. 2015. *Shadow Cold War: The Sino-Soviet Competition for the Third World*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
 27. Garthoff, R. L. 1994. *The Great Transition: American-Soviet Relations and the End of the Cold War*. Washington DC: Brookings Institution Press.
 28. Gearson, J. P. S., and K. Schake. 2002. *The Berlin Wall Crisis: Perspectives on Cold War Alliances*. London: Palgrave Macmillan.
 29. Gerschenkron, A. 1962. *Economic Backwardness in Historical Perspective: A Book of Essays*. Cambridge: Harvard University Press.
 30. Gershman, C. 1980. "The Rise and Fall of the Foreign Policy Establishment." *Commentary*, July. Accessed January 2, 2022. <https://www.commentarymagazine.com/articles/carl-gershman-2/the-rise-fall-of-the-new-foreign-policy-establishment/>.
 31. Gowan, P. 2008. "Twilight of the Treaty?" *New Left Review* II/52 (July–August): 69–82.
 - Halliday, F. 1983. *The Making of the Second Cold War*. London: Verso.
 32. Harrington, K. 2020. "Chairman Kim Goes Back on Script." *Project Syndicate*, June 24. Accessed January 2, 2022. <https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-fueled-latest-kim-jong-un-provocation-by-kent-harrington-2020-06>.
 33. Hayek, F. A. von. 1944. *The Road to Serfdom*. London: George Routledge and Sons.
 34. Heilbrunn, J. 2008. *They Knew They Were Right: The Rise of the Neocons*. New York: Doubleday.
 - Hobsbawm, E. J. 1989. *Age of Empire: 1875–1914*. London: Vintage.
 35. Hudson, M. 1972. *Super Imperialism: The Origin and Fundamentals of U.S. World Dominance*. 2nd ed. London: Pluto Press.
 36. Hudson, K. 2018. *CND at 60: Britain's Most Enduring Mass Movement*. London: Public Reading Rooms.
 - Hussey, P. 2021. "Nuclear Dilemma: New Challenges for a New Era of Arms Control." *The National Interest*, September 19. Accessed January 2, 2022. <https://nationalinterest.org/feature/nuclear-dilemma-new-challenges-new-era-arms-control-193895>.
 37. International Security and Arms Control Staff, National Academy of Sciences. 1985. *Nuclear Arms Control: Background and Issues*. Washington, DC: National Academies Press.

-
38. Kimball, D. G. 2020. "The Future of New START and NPT Hangs in the Balance." *IDN- In-DepthNews*. Accessed January 2, 2022. <https://www.indepthnews.net/index.php/armaments/nuclear-weapons/3236-the-future-of-new-start-and-npt-hangs-in-the-balance>.
 39. Kolko, J., and G. Kolko. 1972. *The Limits of Power: The World and United States Foreign Policy, 1945–1954*. New York: Harper & Row.
 40. Kotz, D. M. 1997. *Revolution from Above: The Demise of the Soviet System*. London: Routledge.
 41. Luce, H. (1941) 1999. "The American Century." *Diplomatic History* 23 (2): 159–171.
 42. Mandel, E. 1983. "The Threat of Nuclear War and the Struggle for Socialism." *New Left Review* 1/ 141 (September–October): 23–50.
 43. Masterson, J. 2021. "US, UK, Pledge Nuclear Submarines for Australia." *Arms Control Association*, October. Accessed January 2, 2022. <https://www.armscontrol.org/act/2021-10/news/us-uk-pledge-nuclear-submarines-australia>.
 44. McKnight, A. 1970. *Nuclear Non-Proliferation: IAEA and Euratom*. No. 7 of Occasional Paper. New York: Carnegie Endowment for International Peace.
 45. Oakford, S. 2017. "The United States Used Depleted Uranium in Syria." *Foreign Policy*, February 14. Accessed January 2, 2022. <https://foreignpolicy.com/2017/02/14/the-united-states-used-depleted-uranium-in-syria/>.
 46. Parboni, R. 1986. "The Dollar Weapon: From Nixon to Reagan." *New Left Review* 1/158 (July–August): 5–18.
 47. Parrini, C. P. 1969. *Heir to Empire: United States Economic Diplomacy, 1916–1923*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
 48. Polanyi, K. 1944. *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. Boston: Beacon Press.
 49. Polanyi, K. 1945. "Universal Capitalism or Regional Planning?" *The London Quarterly of World Affairs* 10 (3): 86–91.
 50. Powaski, R. E. 1987. *March to Armageddon: The United States and the Nuclear Arms Race, 1939 to the Present*. Oxford: Oxford University Press.
 51. Reuters. 2021. "Biden Seeks Five-Year Extension of New START Arms Treaty with Russia." *Reuters*, January 21. Accessed January 2, 2022. <https://www.reuters.com/article/us-usa-russia-nuclear/biden-seeks-five-year-extension-of-new-start-arms-treaty-with-russia-idUSKBN29Q214>.
 52. Rief, K. 2020. "The Lisbon Protocol at a Glance." *Arms Control Association*, December. Accessed January 2, 2022. <https://www.armscontrol.org/node/3289>.
 53. Rief, K., and S. Bugos. 2021. "US, Russia Extend New Start for Five Years." *Arms Control Association*, March. Accessed January 2, 2022. <https://www.armscontrol.org/act/2021-03/news/us-russia-extend-new-start-five-years>.
 54. Shen, Z., and Y. Xia. 2012. "Between Aid and Restriction: The Soviet Union's Changing Policies on China's Nuclear Weapons Program, 1954–1960." *Asian Perspective* 36 (1): 95–122.
 55. Siegel, K. A. S. 1996. *Loans and Legitimacy: The Evolution of Soviet-American Relations, 1919–1933*. Lexington: University of Kentucky Press.
 56. Taubman, P. 1985. "Gorbachev's Gloomy America." *New York Times*, November 15. Accessed January 2, 2022. <https://www.nytimes.com/1985/11/15/world/gorbachev-s-gloomy-america.html>.
-

-
57. teleSUR. 2021. "Russia Welcomes Biden's Readiness to Extend Nuclear Treaty." teleSUR, January 22. Accessed January 2, 2022. https://www.telesurenglish.net/news/Russia-Welcomes-Bidens-Readiness-To-Extend-Nuclear-Treaty-20210122-006.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=16.
 58. The Economist. 2020. "New START's End? The Clock Is Ticking for Nuclear Arms Control." The Economist, June 20. Accessed January 2, 2022. <https://www.economist.com/special-report/2020/06/18/the-clock-is-ticking-for-nuclear-arms-control>.
 59. The Economist. 2021a. "Nuclear Proliferation Is Not So Fast, but It Is Frightening." The Economist, January 30. Accessed January 2, 2022. <https://www.economist.com/briefing/2021/01/30/nuclear-proliferation-is-not-fast-but-it-is-frightening>.
 60. The Economist. 2021b. "The Most Dangerous Place on Earth." The Economist, May 21. Accessed January 2, 2022. <https://www.economist.com/leaders/2021/05/01/the-most-dangerous-place-on-earth>.
 61. The Guardian. 2019. "Russia Deploys First Hypersonic Missiles." The Guardian, December 27. Accessed January 2, 2022. <https://www.theguardian.com/world/2019/dec/27/russia-deploys-first-hypersonic-missiles-nuclear-capable>.
 62. Thompson, E. P. 1982. "Notes on Exterminism, the Last Stage of Civilization." In *Exterminism and Cold War*, edited by New Left Review, 1–34. London: Verso.
 63. Trotsky, L. 1934. *The History of the Russian Revolution*. London: Gollancz.
 64. United Nations. 1970. *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)*. New York: UN Office for Disarmament Affairs.
 65. Vardharajan, S. 2005. "The Persian Puzzle I: Iran and the Invention of a Nuclear Crisis." *The Hindu*, September 21.
 66. Watkins, S. 2008. "The Nuclear Non-Protestation Treaty." *New Left Review* 11/54 (November–December): 5–26.
 67. Williams, W. A. 1959. *The Tragedy of American Diplomacy*. New York: World Publishing Company.
 68. Williams, R. 1980. "The Politics of Nuclear Disarmament." *New Left Review* 1/124 (November–December): 25–42.
 69. Winn, P. 2019. "Japan Has Plutonium, Rockets and Rivals, Will It Ever Build a Nuke?" *Public Radio International*, March 14. Accessed January 2, 2022. <https://interactive.pri.org/2019/03/japan-nuclear/index.html>.
 70. Wittner, L. 2009. *Confronting the Bomb: A Short History of the World Nuclear Disarmament Movement*. Stanford: Stanford University Press.